

A.FITRATNING “TILIMIZ” MAQOLASIDA O‘ZBEK TILINING SOFLIGI MASALASI

D.S. Ne‘matova

ADU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336162>

Annotatsiya. Maqolada jadidchilik harakatining yirik namoyandasi Abdurauf Fitratning “Tilimiz” maqolasida ilgari surilgan o‘zbek tilining boyligi, sofligi va rivojlanish yo‘llari haqidagi ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Shuningdek, Fitratning puristik qarashlari, o‘zlashma so‘zlarga munosabati hamda milliy til siyosatiga qo‘shgan hissasi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Fitrat, o‘zbek tili, purizm, til boyligi, leksika, grammatika, jadidchilik, adabiy til, til siyosati.

XX asr boshlarida til masalasi ijtimoiy va madaniy hayotning dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Bu davrda jadid ma‘rifatchilari tilni milliy uyg‘onishning asosiy vositasi sifatida talqin etdilar. Ana shunday ziyolilar orasida Abdurauf Fitrat alohida o‘rin tutadi.

Til masalasi o‘sha davrda eng muhim masala bo‘lib, bu yo‘nalishda matbuot sahifalarida muntazam ravishda bahs-munozaralar olib borilgan. Tabiiyki, Abdurauf Fitrat ham tilshunos olim sifatida til va imlo masalalariga oid muhokamalarda faol ishtirok etib, chuqur ilmiy asoslangan qarashlarini ilgari surdi. Jumladan, uning “Tilimiz” maqolasi “Ishtirokiyun” gazetasining 1919-yil 12-iyun, 132-sonida chop etilgan. Unda asosan turk (o‘zbek) tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeyini oshirish, ichki imkoniyatlarini ochib berish, adabiy tilni soflashtirish, so‘z yasalishi va grammatik qonuniyatlarni takomillashtirish hamda tilni tashqi ta’sirlardan himoya qilish masalalari yoritilgan.

Maqola “*Dunyoning eng boy, eng baxtsiz bir tili qaysi tildir? Bilasizmi? Turkcha*”¹ degan ta’sirchan savol bilan boshlanadi. Bu ibora orqali muallifning ona til taqdiriga chuqur kuyunchaklik bilan yondashgani yaqqol namoyon bo‘ladi.

Fitrat til boyligi tushunchasini ilmiy jihatdan izohlashga urinib, uni uch asosiy omil orqali belgilaydi: so‘zlar ko‘pligi (kasirati kalimat), so‘z yasalish imkoniyatining kengligi (vus‘ati ishtiyoq) va grammatik qoidalarning mukammalligi (mukammaliyati qavoyid). Ushbu terminlar arab tilidan olingan bo‘lib, muallif ularni ilk bor ilmiy muomalaga kiritishga harakat qilgan. Biroq ularning keng ommalashmaganini hisobga olib, Fitrat ularni asl shakllari bilan ham qo‘llaydi.

Mazkur omillar bugungi zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan ham dolzarb hisoblanadi.

Fitrat bu borada Alisher Navoiyning til haqidagi qarashlariga tayanadi. Muallif Alisher Navoiy boshlab bergan til haqidagi qarashlariga tayanib, turk tilining boyligini asoslashga harakat qiladi. Xususan, u “Muhokamat ul-lug‘atayn” asariga murojaat qilib, undagi dalillarni qo‘llab-quvvatlaydi, biroq bu asar til boyligini to‘liq ochib bera olmaganini ham ta’kidlaydi. Navoiy tomonidan “yig‘lamoq” fe‘lining yetti ma’noda qo‘llanishi tilning semantik boyligiga dalil sifatida keltiriladi.

Fitrat turk (o‘zbek) tilining boyligini, asosan, arab tiliga qiyoslab ko‘rsatmoqchi bo‘ldi. Ulardan eng xarakterlisi *ilm* so‘zining turkcha muqobili bo‘lgan *bilim* so‘zini keltirib, uning turlanish imkoniyatlari juda keng ekanligini ko‘rsatadi va *bil* o‘zagidan 98 so‘z shakllari yasalishini birma-bir izohlab bergan. Bu so‘zning biror tildagi muqobili bunchalik boy imkoniyatga ega emas. Fitrat turk so‘zlarining grammatik qonuniyatlarida shu qonuniyatni inkor etuvchi biror izoh bo‘lmasligini ta’kidlab, uni ko‘klarga ko‘taradi. Boshqa tillarda

¹Fitrat. Tilimiz I // Tanlangan asarlar. IV jildlik. 4- jild. – Toshkent: Ma’naia, 2006. – B. 124. .

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

qonuniyatlarning bunday qat'iyiligi yo'q ekanligi va qonuniyatlarga teskari izohlar ko'plab uchrashi haqida misollar keltiradi.

Fitrat o'zbek tilining sofligini saqlash masalasiga alohida e'tibor qaratadi. U arab va fors tillaridan kirib kelgan so'zlarning haddan tashqari ko'payib ketganini tanqid qiladi va ularni imkon qadar o'zbekcha muqobillar bilan almashtirishni taklif etadi.

Biroq Fitrat mutlaq purizm tarafdori emas. U zarurat tug'ilganda o'zlashma so'zlarni qabul qilish mumkinligini tan oladi, lekin ularni o'zbek tilining fonetik va grammatik qonuniyatlariga moslashtirish lozimligini uqtiradi.

Fitrat o'zbek tilining "baxtsizligi"ni tarixiy omillar bilan izohlaydi. U Ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Jaloliddin Rumiy kabi allomalar turkiy kelib chiqishga mansub bo'lsa-da, boshqa tillarda ijod qilganini afsus bilan qayd etadi.

Fitrat o'zbek tilining "baxtsizligi"ni tarixiy omillar bilan izohlaydi. U Ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Jaloliddin Rumiy kabi allomalar turkiy kelib chiqishga mansub bo'lsa-da, boshqa tillarda ijod qilganini afsus bilan qayd etadi.

Fitrat tilni boyitishning uch asosiy yo'lini ko'rsatadi: yangi so'zlar yasash, eski (arxaik) so'zlarni tiklash va zarurat tug'ilgandagina o'zlashma so'zlarni qabul qilish. Biroq u uchinchi yo'lni eng so'nggi chora sifatida ko'radi. Uning fikricha, tilning asosiy rivoj manbai uning ichki imkoniyatlaridir.

Fitrat til sofligi masalasida ham izchil pozitsiyaga ega bo'lgan. U o'zbek tiliga ortiqcha arabcha va forsha unsurlar kirib kelishini tanqid qilib, ularning o'rniga milliy leksik birliklardan foydalanishni tavsiya etadi. Bu qarashlar keyinchalik tilshunoslikda "purizm" deb ataluvchi yo'nalish bilan bog'liq holda baholangan. Biroq Fitratning puristik qarashlari mutaassiblik emas, balki milliy tilni asrash va rivojlantirishga qaratilgan ongli ilmiy yondashuv sifatida baholanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat o'zining "Tilimiz" maqolasida o'zbek tilining boyligi va imkoniyatlarini ilmiy asosda yoritib berdi. U tilning leksik, morfologik va grammatik jihatdan mukammalligini dalillar bilan asoslab, uning boshqa tillardan kam emasligini ko'rsatdi.

Alisher Navoiy boshlab bergan an'anani davom ettirgan holda, Fitrat o'zbek tilini arab tiliga qiyosan himoya qildi va uning ijtimoiy mavqeini oshirishni maqsad qildi. Uning qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, milliy til siyosatini shakllantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.